

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Mevlânâ Lutfî'nin "Üstüne" Redifli Gazelinin Dilbilimsel İncelenmesi*

Linguistic Analysis of Mevlânâ Lutfî's Ghazal With the Redif of "Üstüne"

Nilüfer KARADAVUT¹

Makale Bilgisi

¹ Öğr. Gör. Dr., Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi,

Aydın/Türkiye,

ORCID: [0000-0002-1214-9641](https://orcid.org/0000-0002-1214-9641)

E-Mail:

niluferkaradavut@gmail.com

Sorumlu Yazar:

Nilüfer KARADAVUT

Ekim 2025

Cilt:5

Sayı: Türk Dünyası Özel

Sayısı

DOI:

Citation:

Karadavutü, N. (2025).
Mevlânâ Lutfî'nin "Üstüne"
redifli gazelinin dilbilimsel
incelenmesi .GAB Akademi,
5(Türk Dünyası Özel), 83-91.

Öz

Klasik Türk edebiyatı, alan bakımından Osmanlı, Azeri ve Çağatay sahaları olmak üzere üç kola ayrılmaktadır. Tarih içinde bu üç sahada üretilen edebî metinler klasik Türk şiirini şekillendirip geliştirmiştir. Çağatay Türkçesi 15. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar Orta Asya Türk yazı dilini teşkil eder. 15. yüzyıl Çağatay sahasında başta Ali Şir Nevaî olmak üzere Sekkakî, Gedaî, Yûsuf Emîrî, Hüseyin Baykara, Mevlânâ Lutfî gibi pek çok şair yetişmiştir. Bu şairler arasında Mevlânâ Lutfî, 15. yüzyılın ilk yarısında yazdığı Türkçe şiirlerle Çağatay edebiyatının gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Çağatay Türkçesiyle eserler veren Mevlânâ Lutfî'nin Divânı'nda bulunan "ün üstüne" redifli gazel, dilbilimsel açıdan incelenerek gazel üzerine üslûp çalışması yapılacaktır. Edebî eserin ya da sanatçının üslûp özelliklerinin belirlenebilmesi için kullandığı sözcüklerin, cümle yapısının kısaca dil özelliklerinin ortaya konulması gerekir. Bu bağlamda bildiğimiz Mevlânâ Lutfî'nin "ün üstüne" redifli gazeli üzerinden yapılacak olan dilbilimsel incelemeyle Lutfî'nin yeni ve özgün tarafları, üslûp özellikleri tartışılarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ Lutfî, Lutfî Divânı, Gazel, Dilbilimsel Okuma, Üslûp.

Abstract

Classical Turkish literature is divided into three branches in terms of area: Ottoman, Azerbaijani and Chagatai fields. Throughout history, the literary texts produced in these three areas have shaped and developed classical Turkish poetry. Chagatai Turkish constituted the written language of Central Asia Turks from the 15th century to the end of the 19th century. In the 15th century Chagatai field, many poets such as Ali Şir Nevaî, Sekkakî, Gedaî, Yûsuf Emîrî, Hüseyin Baykara, and Mevlânâ Lutfî were prominent. Among these poets, Mevlânâ Lutfî holds a significant place in the development of Chagatai literature with his Turkish poems written in the first half of the 15th century. In this study will linguistically analyze the ghazal with the "ün üstüne" redif found in the Divan of Mevlana Lutfî, who produced works in Chagatai Turkish, and a stylistic analysis will be conducted on the ghazal. To determine the stylistic features of a literary work or artist, it is necessary to present the vocabulary, sentence structure, and in short, the linguistic characteristics they employed. In this context, the new and original aspects and stylistic features of Lutfî will be discussed and evaluated through the linguistic analysis to be carried out on Mevlana Lutfî's "ün üstüne" redif ghazal in this paper.

Keywords: Mevlânâ Lutfî, Lutfî Divan, Ghazal, Linguistic Reading, Style.

* Bu makale, "Nedim Divânı Üzerine Dilbilimsel Bir İnceleme" başlıklı doktora tezinden üretilmiş olup 10-15 Şubat 2025 tarihinde II. Uluslararası Genç Akademisyenler Kongresinde sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş şeklidir.

1. Giriş

Dil; insanın her türlü düşünce, duygu, davranış ve hayâllerini ifade edebildiği en önemli iletişim aracıdır. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar geçen süre içerisinde dilin yapısı, nasıl oluştuğu pek çok araştırmacının dikkatini çekmiş ve dil üzerine birçok araştırma yapılmıştır, ancak dilin gerçek bir bilim hâline gelmesi XX. yüzyılda Ferdinand de Saussure'le gerçekleşir. Ferdinand de Saussure dilbilimi, "*Dili kendi içinde ve kendisi için inceleyen bir bilim*" (Saussure, 1998, s.21) olarak tanımlar. Günümüze gelene kadar da dilbilim, pek çok dilbilimci tarafından ayrı ayrı tanımlanarak geliştirilir. TDK Türkçe Sözlük'te dilbilim, "Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji." (Türkçe Sözlük, 2005, s. 529) şeklinde tanımlanır.

F. de Saussure'un öğrencilerinin ders notlarından derlenerek 1916 yılında yayınlanan *Genel Dilbilim Dersleri* adlı eser, dilbilimin bilimsel döneminin başlangıcı kabul edilir. F. de Saussure, dili göstergelerden ve kurallardan oluşan bir dizge olarak tanımlar ve dilbilimcilerin bu dizgenin işleyişini incelemesi ve açıklaması gerektiğini savunur (Saussure, 1998, s. 42). Saussure'un bu görüşü, dilin bir sistem olduğu fikrinin dilbilimciler arasında genel kabul görmesine yol açmıştır. Bu durum, dilin ve dilin unsurlarının anlaşılmasının, buldukları yapının incelenmesine bağlı olduğu yönündeki düşünceyi de yaygınlaştırmıştır.

Saussure'e göre, dilbilimin yöntemini oluşturan ve evrensel geçerliliğini sağlayan temel düşünce, toplumu ilgilendiren dilin ancak eşzamanlı (senkronik) bir çerçevede bir sistem olarak incelenebileceğidir. Saussure, dili (langue) dil sistemine verilen ad, yani öğrenilen dil olarak tanımlarken; sözü (parole) ise dilin bireysel kullanımını ifade için kullanır (Saussure, 1998, s. 46).

Antik dönemlerden XX. yüzyıla değin gerçekleştirilen geleneksel dil çalışmaları, ağırlıklı olarak eski metinlerdeki anlaşılması güç dilsel unsurların açıklanmasına odaklanmıştır. Günümüzde ise edebiyat incelemelerinde yapısalılık, metindilbilimsel yöntem, göstergebilim ve edimbilim gibi çeşitli dilbilimsel yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Ferdinand de Saussure'un izleyicileri olan Charles Bally ve Albert Sechehaye, dilin diyakronik (artzamanlı) boyutundan ziyade senkronik (eşzamanlı) boyutunu inceleyerek dili anlatım işleviyle ele almış ve üslûpbilim (biçembilim) alanında araştırmalar yürütmüşlerdir (Rifat, 2014, s. 28).

Dilbilimsel olanın sınırlarını belirlemek, dilbilimcinin yetki alanına giren konuları tespit etmek açısından gereklidir. Dilbilimsel inceleme, söylenenin nasıl ifade edildiğinin ve farklı kodlama düzeylerinin (ses, sözcük dağarcığı, sözdizimi ve metin) anlamın oluşumuna ne şekilde katkıda bulunduğunun belirlenmesiyle başlar (Rifat, 2014, s. 148). Dilbilimin ve dilbilimcilerin temel görevi, dilin betimlemesini yapmaktır. Bu çerçevede dilbilimci, anlatımın yapısını, ses gruplarını ve ses dizilerini incelemenin yanı sıra, söylemin nesnesini, diğer bir deyişle içeriğin yapısal özelliklerini de değerlendirebilir.

Her bir şairin/ yazarın kendine özgü bir sözcük seçimi ve bu sözcükleri sıralama alışkanlığı bulunmaktadır. Benzer şekilde, aynı yazarın farklı metinleri de kendilerine özgü ayırt edici özellikler sergilemektedir. Tüm sözlerin bir dil sistemine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, somut ve bireysel bir olgu olan sözün ardında, onu şekillendiren soyut ve toplumsal bir varlık olarak dil vardır (Karadavut, 2022, s. 6). Dilbilimin temel amacı, bu yapıyı ortaya çıkarmak için sözü incelemektir ve bu bağlamda *üslûpbilim*den yararlanılır.

Köken bakımından Latince olan *üslûp* kelimesi Türkçede (Batı dillerindeki eşanlamlı kelimeleri de karşılayacak biçimde Arapçadan geçmiş alıntı bir kelime olarak) hem *üslûp*, *biçem*, *deyiş*, *özanlatı*, *tarz*, *yol ve edâ* hem de *beyân*, *üslûbiyyat*, *üslûp ilmi*, *üslûp bilgisi*, *üslûp bilimi*, *üslûpbilim*, *biçembilgisi*, *biçembilim* ve *deyişbilim* gibi terimlerle ifade edilir (Çalışkan, 2014, s. I:33-34). Bir edebiyat terimi olarak *üslûp*, Türkçe Sözlük'te "Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlayıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi" (2005, s. 2062) şeklinde tanımlanmaktadır. Bugüne kadar üslûpla ilgili pek çok tanım yapılmış olup bu tanımların ortak noktası üslûbun dilin bireysel kullanımı, olduğudur.

Üslûpbilim ise, "1. Dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslûp arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı, 2. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, 3. Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılardan inceleyen bilim dalıdır." (Çağbayır, 2016, s. II:725)

Üslûpbilim, XX. yüzyıldan itibaren çağdaş dilbilimi ve edebiyat bilimi bünyesinde gelişen yeni bir inceleme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde üslûpbilim, dilbilimsel metotlara bağlı kalarak üslûp olgusunu metinleri ve bağlamları dâhilinde ele alma amacını taşımaktadır. Bu yaklaşım, üslûbun dilsel bir sistem olduğu görüşüne dayanarak, bir anlamı veya bir dil dizgesini diğerinden farklılaştıran üslûp özelliklerini merkezi bir inceleme nesnesi olarak ele alır ve üslûba dilsel bir sistem perspektifinden yaklaşarak her türlü alışılmadık dilsel unsurun incelenmesine odaklanır (Divlekçi, 2009, s.101).

Metnin malzemesinin dil olduğunu, bu malzemenin kendine özgü sağladığı olanaklar dâhilinde bir sistem özelliği kazandığını belirten Şerif Aktaş da, metin değerlendirme ve çözümleme süreçlerinde öncelikle dilsel unsurların

incelenmesinin uygun bir başlangıç noktası teşkil ettiğini belirtmektedir. Dil ve söz ayrımı çerçevesinde dil ve üslup incelemesine yönelik görüşlerini ifade eden Şerif Aktaş;

“Üslup incelemesi, dilbilimden çok edebiyat araştırmasına, edebiyat araştırmasından çok dilbilime yakın bir çalışma alanıdır. Denilebilir ki, bir metnin üslup bakımından değerlendirilmesi, edebiyat araştırmasıyla dilbilimin üst üste çakıştığı bir sahada yer alan bağımsız bir disiplindir. Dilbilimde daha ziyade Saussure’un ayrımındaki dil üzerinde durulmaktadır. Üslup incelemesi ise, aynı malzemenin metin adını verdiğimiz çok yönlü sistem içinde kazandığı söz değerini araştırmaya yöneliktir.” (Aktaş, 2007, s. 10-11) diyerek *üslûpbilimin* sınırlarını çizer.

Klâsik Türk edebiyatı, nazari ve estetik temellerini İslami kültürden edinerek, özellikle Fars edebiyatının etkisiyle XI. yüzyılda Maverâünnehir’de Karahanlı Devleti sınırları içerisinde ilk örneklerini vermeye başlayan köklü bir edebî gelenektir. Bu gelenek bünyesinde yetişen çok sayıda şair, özgün eserler aracılığıyla bu mirası sürdürmüştür. Kültürel birikimimizin önemli bir parçasını oluşturan bu zengin mirasın derinliğini anlamak, şairlerin sanatsal ve poetik dünyalarını yorumlamak ve geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kurmak amacıyla günümüzde çok sayıda akademik araştırma yürütülmektedir. Geçmişten günümüze ulaşan metin neşri, metin şerhi, metin tahlili, edebiyat tarihi, edebiyat bilgi ve teorisi ile edebiyat eleştirisi gibi sahalarda gerçekleştirilen çalışmalarla köklü bir araştırma disiplini oluşturan Klâsik Türk edebiyatı, edebiyat bilimi ve dilbilim alanındaki gelişmeleri, geleneğin birikimleriyle bütünleştirerek kendi metinleri üzerinde uygulamaya başlamıştır.

Klâsik şiir ve dilbilim, çalışma alanları ve yöntemleri açısından farklılıklar arz etse de, edebî dil söz konusu olduğunda şiirdeki dil kullanımları gibi ortak bir inceleme sahasına sahiptir. Dilbilimin çeşitli alt dallarını yakından ilgilendiren metindeki ses ve ahenk unsurları fonetik bilimiyle, edebî sanatlar semantik (anlam bilimi) ile, ifade biçimleri morfoloji (biçim bilgisi) ve sentaks (söz dizimi) ile, kişisel dil kullanımı ise stilistik (üslûpbilim) ve dolayısıyla leksikoloji (sözcük bilimi) alanlarının konularıyla iç içe bir yapı sergilemektedir (Aksan, 2013, s. 26). Bu iç içelik, Klâsik Türk edebiyatı metinlerinin modern bilimsel yöntemlerle incelenmesine uygun olduğunu göstermektedir.

Klâsik Türk edebiyatı sahasındaki araştırmalarda, metinlerin nesnel ölçütlerle değerlendirilmesi amacıyla dilbilim ve edebiyat eleştirisi yöntemlerinin birleştirildiği ve üslup bilgisinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Dil ve üslup incelemelerini ortak bir zeminde buluşturan temel unsur metindir ve değerlendirme süreçlerinde metin içerisindeki dilsel verilerden istifade edilir. Nazan Tutaşa’ya göre, bir metinde yer alan dilbilimsel veriler, o metnin değerlendirilmesi açısından önemlidir, çünkü metin çözümleme aşamasında ancak dilbilimsel verilerin analizi yoluyla dilbilimsel nesnellığe ulaşılabilir (2006, s. 169-170). Nicel veriler ve somut kanıtlar olmadan üslup üzerine yapılan değerlendirmelerin subjektif ve yetersiz kalacağını savunan Tuba Sarıbaş ise, eleştirmenin bir metni çözümleme sürecinde kişisel olarak önem atfettiği bazı yapıları seçmek yerine, öncelikli olarak metnin örgüsünü oluşturan dilbilgisi yapılarının bütününe dikkate alması gerektiğini belirtmektedir (Sarıbaş, 2001, s. 84).

Bu çalışmada XV. yüzyıl Çağatay sahası önemli şairlerinden Mevlânâ Lutfî’nin bir gazeli üzerinden üslup incelemesi yapılacaktır. XV. yüzyıl Çağatay sahasında başta Ali Şir Nevaî olmak üzere Sekkâkî, Gedaî, Yûsuf Emîri, Hüseyin Baykara, Mevlânâ Lutfî gibi pek çok şair yetişmiştir. Bu şairler arasında Mevlânâ Lutfî, XV. yüzyılın ilk yarısında yazdığı Türkçe şiirlerle Çağatay edebiyatının gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Mevlânâ Lutfî, hakkında kaynaklardaki bilgiler sınırlıdır. Eldeki bilgilere göre, oldukça uzun bir ömür süren Mevlânâ Lutfî, gençlik yıllarında iyi derecede tahsil görmüş, Arapça ve Farsçaya hakîm, kendini dervişlik yoluna adayan bir şairdir. Nevaî pek çok eserinde Mevlânâ Lutfî’nin zamanının söz meliki olduğundan ve Türkçe şiir yazmadaki şöhretinin fazla olduğundan bahseder (Karaağaç, 1997, s. 45).

Bu çalışmada Mevlânâ Lutfî’den seçilen “üstüne” redifli gazel, dilbilimsel inceleme yöntemiyle incelenerek metindeki dil ve üslup özellikleri tespit edilecektir. İncelemede önce ses, kelime, kelime grubu ve cümle boyutuyla dil özellikleri, daha sonra da muhteva ve sanat boyutuyla Lutfî’nin üslûbu hakkında veriler değerlendirilmiştir. Bir sanatçının üslûbu tam olarak bütün eserlerinin incelenmesiyle belirlenir ancak geniş kapsamlı ve net sonuçlar vermese de sanatçının tek bir eseri üzerinden de üslûbu hakkında önemli sonuçlara ulaşılabilir. Bu bağlamda gazel aşığıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir.

Gazelin İncelenmesi:

İncelemeye esas olan gazel yedi beyit olup gazelin teması sevgili ve onun güzellik unsurlarıdır. Şair, gazelde muhayyel olan sevgiliyle söyleşir. Gazel, redifin yarattığı anlam birliği sebebiyle yek-âhenk bir gazeldir.

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1. “İy kadınḡ tûbâ vü cennet ḡadd-ı gülgün üstine
Körmedi devrân seninḡ tig ay gerdün üstine
2. Boldı sözüm nâzûk ü könḡlüm ḡoş u ḡab’ım laḡf
Her kaçan saldım nazar ol şekl-i mevzûn üstine
3. Serv anınḡ tig kâmetinḡ ḡayrânıdır kim başıḡa
Kıldı kuşlar âşiyân andaḡ ki mecnûn üstine
4. Her dem ay köz yaşı yüz körmey mini fâş eyleme

- Devletimdin ağnading yıllar çü altun üstine
 5 °Anberin kaçınğ hamında hâl tig köz merdümi
 Müşg-i terdin noқта-i şülşî durur nün üstine
 6 Niçe çiksün hüblar ilgindin belâ miskîn köngül
 Munça mu âfet kilür bir қatre-i hün üstine
 7 Ger vaţan luţfî közinde tutmadınğ yoktur °aceb
 İv қoparmaklık irür düşvâr ceyhün üstine" (Karaağaç, 1997, s. 178)

1.1. Gazelin Günümüz Türkçesiyle İfadesi

1. Ey boyu tuba (ağacı) ve gül renkli yanağının üstünde cennet (olan sevgili)! Devran, senin gibi bir ayı gökyüzünde görmedi.
2. O (sevgilinin) ölçülü endamına her ne zaman baktıysam sözüm nazik, gönlüm hoş ve huyum yumuşak oldu.
3. Servi ağacı senin boyuna o kadar hayrandır ki onun başında Mecnun'un (başının) üstüne yuva yapan kuşlar gibi kuşlar yuva yaptılar.
4. Ey gözyaşı! (Sevgilinin) yüzünü görmeden her an yüzümde belirip beni ele verme, çünkü benim saadetimde yıllar altın üstünde yuvarlanır gibi yuvarlandı.
5. Gözbebeği, amber renkli kaşının kıvrımındaki ben gibidir, taze miskin, nun harfinin üzerindeki sülüs yazının noktası gibidir.
6. Miskin gönül, güzeller yüzünden ne kadar bela çeksin? Bir damla kan üzerine bu kadar afet mi gelir?
7. Eğer Lutfî'nin gözünde yurt tutmadıysan(bunda) şaşılacak bir şey yoktur, çünkü Ceyhun (nehri) üzerine ev yapmak zordur.

1.2. Gazelin Anlatım Planı

Tablo 1.

Gazelin anlatım planı.

Beyitler	Gönderici (Anlatıcı)	Özne	Bildiri (İleti)	Nesne	Alıcı
1. Beyit	Şair	Sen	Sevgilinin boyunun tuba ağacı, yanağının da gül renkli olması.	-	Sevgili
2. Beyit	Şair	Ben	Âşığın sevgilinin görünüşüne bakıp gönlünün hoş, huyunun yumuşak olması.	Söz, tab	Okuyucu/ Dinleyici
3. Beyit	Şair	O	Servinin sevgilinin boyuna hayran olup Mecnun'a dönüşmesi ve bu sebeple kuşların onun başında yuva yapması.	boy	Sevgili/ Okuyucu/ Dinleyici
4. Beyit	Şair	O	Âşığın gözyaşını kendi devletinde yıllarca altın üstünde yuvarlaması ancak gözyaşının bunun kıymetini bilmemesi.	-	Gözyaşı
5. Beyit	Şair	O	Gözbebeğinin sevgilinin kaşının kıvrımındaki ben gibi olması.	Göz bebeği	Sevgili
6. Beyit	Şair	O	Miskin gönlün güzeller yüzünden bela çekmesi, - âşığa bu kadar afetin fazla olması.	-	Okuyucu/ Dinleyici
7. Beyit	Şair	Sen	Lutfî'nin gözünde sevgilinin yurt tutmamasına - şaşılması, çünkü Ceyhun nehri üstüne ev yapmanın zor olması.	-	Sevgili

İncelenen gazelin her beytinde anlatıcı/gönderici konumunda şair, alıcı konumunda ise sevgili ve okuyucu/dinleyici vardır. Şair konumundaki âşık gerek sevgiliye gerekse okuyucuya seslenerek sevgilinin güzellik unsurlarını teşbih ve mübalağa sanatları vasıtasıyla anlatır. Şair sevgilinin boyu, kaşı, gözü gibi idealize edilmiş güzellik unsurlarına dikkat çekmek ister. Sevgili, kusursuz ve ulaşılmaz bir ideal olarak tasvir edilir. Birinci beyitte şair sevgilinin boyundan bahsederken onu cennetteki tuba ağacına benzetir. Tuba ağacı, İslam inancına göre cennette bulunan, kökleri yukarıda dalları aşağıda olan ve bütün cenneti gölgeleyen kutsal bir ağaçtır (Pala, 2000, s. 400). Bu benzetme, sevgilinin boyunun ideal güzelliğini ve değerliğini vurgular. Ardından, sevgilinin gül rengindeki yanağının (hadd-ı gülgün) da aynı derecede değerli ve güzel olduğu ifade edilir. "Üstüne" kelimesi beyitte sahip anlamında kullanılmıştır. Şair beytin ikinci mısraında feleğin/ zamanın bile gökyüzünde sevgili gibi parlak bir ay görmediğini söyler.

İkinci beyitte âşık, sevgilinin ölçülü güzelliği karşısında sözünün nazik, gönlünün hoş ve huyunun yumuşak hâle geldiğini ifade eder. Şair, sevgilinin güzellikteki ölçülülüğü karşısında ölçülü söz söyler. Sevgilinin estetik açıdan kusursuz görünüşü şairin ruhunda ve ifadesinde güzellik uyandırmış, şairin ifadesini olumlu etkilemiştir. Üçüncü beyitte sevgiliye seslenen şair, servinin sevgilinin boyuna hayran olduğunu ifade eder. Öyle ki Mecnûn'un başında kuşların yuva yapması gibi servi ağacı üstünde kuşlar yuva yapmıştır. Dördüncü beyitte şair, gözyaşına seslenir ve kendisini sevgiliye anlatmamasını, onun aşkını sevgiliye söyleyerek âşığı ifşa etmemesini ister. Aşık, aşk acısıyla bir yandan gözyaşı dökerken diğer yandan bu gözyaşları yüzünden durumunun başkaları tarafından anlaşılacak aşk sırrının ortaya çıkmasından endişe eder. Gözyaşı, âşığın altına benzeyen sararmış yüzünde yıllarca yuvarlanmıştır. Beşinci beyitte şair sevgilinin gözbebeği, kaşı ve beninden bahseder. Şair, amber gibi siyah olan ve misk kokan kaşının kıvrımını ve kıvrım ucundaki beni önce gözbebeğine benzetir daha sonra Arap alfabesindeki nun harfi ve onun noktasına benzetir. Beyitte kaşın koyu rengi ve kıvrımı ile benin konumu arasında bir benzerlik kurulur. Altıncı beyitte şair, güzellerin elinden zavallı gönlün daha ne kadar bela çekeceğini sorar ve hayretle “Bir damla kan üzerine bu kadar afet mi gelir?” diyerek içinde bulunduğu durumu ifade eder. Beyitte “bir damla kan” ifadesiyle şairin kalbi, kastedildiği gibi insanın bir damla kandan başka bir ifadeyle nutfeden yaratılması anlatılmıştır. Güzellerin sebep olduğu ıstırap, şairin kalbini derinden yaralamakta ve bu durum şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Yedinci beyitte şair, Lutfi'nin gözünde sevgilinin yer edinmediyse buna şaşılması gerektiğini söyler ve kendini Ceyhun nehrine benzetir. Ceyhun nehri üzerinde ev kurmak ne kadar zorsa Lutfi'nin gözünde de yer tutmak o kadar zordur. Ceyhun Nehri, coşkun ve güçlü akan büyük bir nehirdir. Bu benzetme, şairin içinde bulunduğu durumun ne kadar zor ve imkânsız olduğunu anlatır. Böylece şair kendini yüceltir.

Gazelde aşk, güzellik, ayrılık ve insanın iç dünyası gibi konular soyut ve idealize edilmiş bir şekilde ele alınmıştır.

1. 3. Gazelin Âhenk Açısından İncelenmesi

1. 3.1. Vezin

Klâsik Türk şiirinde vezin şiirin ses etkisini arttıran ritim kaynağıdır. Gazel aruzun *remel* bahrinde yer alan *fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün* kalıbıyla yazılmıştır. Bu aruz kalıbı, Klâsik Türk şiirinde hem ahenkli yapısı hem de kolay uygulanabilirliği sebebiyle çok sevilmiş ve sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle kaside, gazel ve kıta gibi önemli nazım şekillerinde bu vezne sıkça rastlanır. Türk şiirindeki gazellerin üçte birine yakın kısmı bu kalıpla söylenmiştir (İpekten, 2017, s. 223).

Medd veya *imâle-i memdûde*, Arapça ve Farsça kelimelerde bir uzun heceyi ya da sonu iki ünsüzle veya hemze ile biten bir heceyi, bir uzun bir kısa olmak üzere iki hece olarak okumak demektir (İpekten, 2017, s.151). Gazelde vezin gereği 2 yerde *medd* yapılmıştır. Bunlar; 5. beyitte “hâl” ve 7. beyitte “düşvâr” kelimelerindedir.

Sözlük anlamıyla *vasl* ya da *ulama* “birleştirme, ulaştırma” demektir. Aruz terimi olarak, iki kelimenin birleştirilmesi, birlikte okunmasına denir (İpekten, 2017, s. 142). Gazelde 4 yerde *vasl* yapılmıştır. 2. beyitte “nâzü-kü” ve “hò-şu”, 4. beyitte “de-may”, 6. beyitte “hûbla-rilgindin”, gibi ifadeler metinde yapılan *vasla* örnektir.

Aruzda vezin kusuru sayılan *imâle* 10 hecede yapılmıştır. Gazelde yapılan *imâle*lerin 3'ü Farsça izâfet tamlamalarındaki izâfet kesrelerinde ve atf tamlamalarındaki atf vavında yapılmıştır. Bu tür *imâleler* Türkçe cümleler içerisinde doğrudan bir anlam ilgisi kurmayıp daha çok aruzda ölçüyü düzeltmek içindir (Dilçin, 1991, s. 69-72). Türkçe kelime ve eklerde yapılan *imâleler* vezin gereği yapılmakla birlikte Türkçenin doğal vurgu özellikleriyle ilgilidir. Türkçede kelime vurgusunun genellikle son hecede olması, imâlenin bu vurgulu hecelere uygulanarak ahengi arttırmaya katkı sağlamıştır. Böylece şairin iletmek istediği anlamın okuyucu tarafından daha belirgin ve etkili bir biçimde algılanmasına olanak sağlanmaktadır. Metinde kelime vurgusunu taşıyan yedi hecede *imâle* örneği, bu durumu desteklemektedir. Bu türden imâleler, şiirsel metnin ritmik dokusunu derinleştirirken, aynı zamanda Dolayısıyla, Türkçe kelime ve eklerdeki imâleler, vezin ve anlam arasındaki etkinin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Bu tür *imâlelerin* yapıldığı kelime ve ekler “sözüm, mini, közünde, kaşing, hamında, mu, göz yaşı”dır.

1.3.2. Kafiye ve Redif

İncelenen gazel Klâsik Türk şiirinin genelinde olduğu gibi redifli yazılmıştır. Özellikle kelime ya da kelime grubu düzeyindeki redifli şiirlerde redif, o şiirin bir kavram etrafında döndüğüne yani konu birliğine delildir (Kurnaz, 1996, s. 265). Bu bağlamda seçilen gazelde redif, *üstüne* ifadesiyle yapılmıştır. “*Üstüne*” kelimesi Türkçe Sözlük'te bir zarf olarak “*ilişkin, üzerine, dair; hesabına; ...e göre, uygun olarak; ...den sonra; kendisinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için*” anlamlarıyla yer almaktadır. Şair, bu redif etrafında muhayyel olan sevgilinin güzellik unsurlarını sıralar. Mısralar arasındaki kafiye ve redif, metnin fonetik dokusunu zenginleştirerek güçlü bir ahenk ve ritim yaratmaktadır.

Lutfî'nin gazelinde *kafiye* ise aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi Arapça Farsça kelimelere getirilen -ûn sesleriyle yapılmıştır. Buna göre gazelde kafiye için kullanılan kelimeler şunlardır: *hadd-ı gülgûn*, *gerdûn*, *şekl-i mevzûn*, *mecnûn*, *altun*, *nûn*, *katre-i hûn*, *ceyhûn*. Türkçe *altun* kelimesi içinde uzun ünlü bulunmamasından dolayı kafiye kusuru sayılsa da ses uyumundan dolayı şair tarafından kafiyeli olarak kullanılmıştır.

Tablo 2.*Gazelin kafiye ve redif şeması.*

Lutfî'nin Gazeli		
Beyitler	Kafiye	Redif
1. beyit	hadd-ı gülgûn	üstüne
1. beyit	gerdûn	üstüne
2. beyit	şekl-i mevzûn	üstüne
3. beyit	mecnûn	üstüne
4. beyit	altun	üstüne
5. beyit	nûn	üstüne
6. beyit	katre-i hûn	üstüne
7. beyit	ceyhûn	üstüne

1.4. Gazelin Ses İncelemesi

1.4.1. Ünlü ve Ünsüzler

Lutfî'nin söz konusu gazelinde, ünsüzlerin bilhassa sedalı ünsüzlerin belirgin bir yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, gazelin fonetik gücü ve akıcılığı açısından dikkate değer bir husustur. Beyitler incelendiğinde, kalın ve ince ünlülerin dengeli ve düzenli bir dağılım sergilediği tespit edilmektedir ki bu da metinde ritmik unsurlardan istifade edildiğini işaret etmektedir. Buna göre de *l, n, m ve r* seslerinin sık kullanımı *Lutfî'nin* şiirine akıcılık kazandırmaktadır. Aşağıdaki tablolarda gazelin ünlü ve ünsüz dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 3.*Gazelin ünlü dağılımı.*

Ünlüler	Düz	Yuvarlak	Toplam
Kalın	a / â 49	ı 17	o 5
İnce	e 39	i / î 42	ö 8
Toplam	147	57	204

Tablo 4.*Gazelin ünsüz dağılımı.*

	Süreklî			Süreksiz					Akıcı					Toplam
	p	ç	t	k	f	s	ş	h	l	m	n	r	y	
Sedasız	1	5	20	16	4	14	10	2						
Sedalı	9	4	23	18	12	7	-	-	23	23	45	27	12	203
Toplam	96			49					130					275

1.4.2. Ses ve Söz Tekrarları

Üslûpbilim incelemelerinde yinelemeler (tekrarlar), dilbilimin farklı seviyelerinde (fonoloji, morfoloji, sentaks, semantik ve metin düzeyi) incelenerek sınıflandırılmaktadır. Özellikle şiirde herhangi bir dilbilgisel unsurun tekrarı, modern şiire değin öncelikle fonetik (ses) yinelemelerle karşımıza çıkar (Özünlü, 2001, s. 115). Yinelemeler, edebî eserlerde estetik bir değer yaratma, çağrışımsal anlam alanları tesis etme, anlamsal ve kavramsal vurguyu artırma ve metnin hatırlanabilirliğini sağlama gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.

Lutfî'nin bu gazelinde ünlü ve ünsüzlerin beyitlerin anlamıyla uyuşan bir dağılım içinde bulunması, şiirin ses açısından dengeli yapısının sonucudur. Gazelin tamamında *a/â* ünlüsünden 49, *i/î* ünlüsünden 42, *n* ünsüzünden 45, *r* ünsüzünden 27, *d, l, m* ünsüzünden 23 adet bulunmaktadır. Metinde tekrar eden bu sesler, anlam katmanının

oluşumunda oldukça önemlidir. Ünlüler kendi içlerinde, ünsüzler de kendi içlerinde dengeli bir dağılım sergilemektedir. Bu seslerden *e* ünlüsünün ve *s* ünsüzünün gazelde çok kullanılmış olması, gazelin *redif* kelimesinin sesleri olmalarına bağlanabilir.

1.5. Gazelin Söz Diziminin İncelenmesi

1.5.1. Kelime Çeşitleri ve Yapıları

Gazelin 106 kelimelik kadrosunda 21 *Farsça*, 26 *Arapça* ve 59 *Türkçe* kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin 48'i *isim*, 13'ü *fiil*, 15'i *sıfat*, 5'i *zamir*, 15'i *zarf*, 6'sı *edat*, 2'si *bağlaç* ve 2'si de *ünlem*dir. *Arapça* ve *Türkçe* isimler neredeyse eşitken *Farsça* isimlerin sayısı 8'dir. Bununla beraber, fiillerin ve zamirlerin tamamı *Türkçedir*. Kelime kadrosunda yer alan "ey" ünlemi *Türkçe* kategorisinde değerlendirilmiştir. Gazelde *Arapça* ve *Farsça* kökenli kelimeler bulunmakla birlikte *Türkçe* kelimelerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu durum, dönemin kültürel ve edebî atmosferinin bir yansımasıdır. 15. yüzyılın ilk yarısında *Fars* edebiyatını örnek alan ve ona ulaşmayı gaye edinen *Çağatay* edebiyatı bilhassa üslûpta geniş ölçüde *İslâm* kültürü ile *Fars* edebî dilinin tesiri altında kalmıştır. *Farsçanın* resmî dil olarak *Orta Asya* *Türk* devletlerinde hüküm sürmesi, klâsik *Fars* edebiyatının gelişmesinde *Türk* devletleri yöneticilerinin teşvik ve yardımları, *Ali Şîr Nevâî'nin Muhâkemetü'l-Lugateyn*'de kendi devrindeki müelliflerin *Türkçe* yerine *Farsça* yazmalarından yakınması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Eraslan, 1993, s. 169). Gazelin kelime kadrosu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 5.

Gazelin kelime kadrosu.

	İsim	Fiil	Sıfat	Zamir	Zarf	Edat	Bağlaç	Ünlem	Toplam
Türkçe	18	13	3	5	14	4	0	2	59
Farsça	8	0	9	0	0	2	2	0	21
Arapça	22	0	3	0	1	0	0	0	26
Toplam	48	13	15	5	15	6	2	2	106

1.5.2. Tamlama Çeşitleri ve Yapıları

Gazelde *Farsça* dilbilgisi kurallarına göre yapılmış iki isimden oluşan isim ve sıfat tamlamaları tabloda gösterilmiştir. Bununla beraber *Türkçe isim* ve *sıfat* tamlamaları da kullanılmıştır. Bunlar; "her dem", "miskîn köngül", "kaşing hamı" tamlamalarıdır.

Tablo 6.

Gazelin tamlama tablosu.

İkili Tamlamalar	Üç Kelimeden Oluşan Tamlamalar	Dört ve Daha Fazla Kelimeden Oluşan Tamlamalar
Hadd-ı gülgûn (Farsça İ. T.)		
Şekl-i mevzûn (Farsça İ. T.)		
Müşg-i ter (Farsça S. T.)		
Nokta-i sülsî (Farsça İ. T.)		
Katre-i hûn (Farsça İ. T.)		

1.5.3. Cümle Çeşitleri ve Yapıları

Gazelin tamamında toplam 12 cümle bulunmaktadır. Bunların 10'u yüklem türüne göre fiil cümlesi, 2'si ise isim cümlesidir.

Gazeli oluşturan cümlelerin hepsi devrik cümledir. Gazelde anlamca olumlu cümlelerin sayısı 9 olup, 2 anlamca olumsuz cümle, 1 de soru cümlesi vardır.

Gazelde yapı bakımından 10 basit cümle ve bir ki'li birleşik cümle kullanılmıştır.

Gazeldeki cümleler geçmiş zaman teklik 1., 2. ve 3. şahıs ve geniş zaman teklik 3. şahısta bildirilmiştir. Bunun yanında emir tekil 3. şahıs kullanımı da mevcuttur.

1.6. Edebî Sanatlar

Gazelin birinci beytinde sevgilinin boyu Tuba ağacına, yanağı renginden dolayı güle ve cennete benzetilerek teşbih yapılmıştır. İkinci mısradaki zamanın bile sevgilinin eşsiz güzelliğine tanık olmaması mübalağalı olarak ifade edilmiştir. Ayrıca sevgili aya benzetilmiş ve zaman teşhis edilmiştir. İkinci beyitte sevgilinin güzelliği mevzun olması bakımından nazma teşbih edilmiştir. Üçüncü beyitte servi, kişileştirilmiş ve üzerinde kuşların yuva yapması bakımından Mecnûn'a benzetilmiştir. Burada servi ağacının sevgilinin boyuna hayran olmasından dolayı kuşların onun tepesine yuva yapması, gerçek neden değil, şairin hayali ve duygusal bir nedenidir. Bu bağlamda hüsn-i talil sanatı yapılmıştır. Dördüncü beyitte şair gözyaşına seslenir ve gözyaşını kişileştirir. Bunun yanında kendi yüzündeki sarılığı altına teşbih eder. Beşinci beyitte şair amber kokulu kaşının kıvrımındaki gözbebeğini bene ve sülüsle yazılmış nun harfinin noktasına teşbih eder. Altıncı beyitte şair, İnsan suresi 2. ayetine iktibas yaparak insanın bir kan damlasından yaratıldığını ifade eder. Aynı zamanda "Bu kadar afet bir damla kan üzerine mi gelir?" sorusuyla tecâhül-i ârif yapar. Yedinci beyitte şair sevgiliye hitap eder ve kendisini Ceyhun nehrine benzetir.

Sonuç

Mevlânâ Lutfî'nin seçilen bu şiiri üzerine yapılan dilbilimsel inceleme sonucunda; Lutfî'nin gerek şekil gerekse muhteva bakımından klâsik Türk şiiri unsurlarını başarılı bir şekilde kullandığı görülür. İncelenen gazelde aruz vezninin neredeyse kusursuz olarak uygulandığı görülmektedir. Ahenk unsuru olarak seçtiği redif, devrik cümle yapısındadır. Kafiye olarak kullanılan kelimelerin sonundaki "ûn" sesleri ise şiiri yüksek sesle okurken uzatmaya, seslenmeye, sesi uzaklara duyurmaya çok uygun bir özelliكتedir. Ayrıca kullanılan ünlü ve ünsüzlerin tekrarı da şiirde ritimden yararlandığı gösterir.

Sade, duru ve akıcı bir dil kullanan Lutfî, kelimelerin çağrışım gücünden yararlanır. Konuşma dilinin özelliklerinden de yararlanan Lutfî, şiirde ayrıntılı tasvirlerle yer verir. Tasvirlerin fazla olması şiirdeki isim ve isim soylu sözcüklerin de fazla kullanılmasına neden olmuştur. Şair, somut isimlerle sevgilinin güzelliğini daha belirgin hâle getirmiştir.

Lutfî anlatım açısından daha çok basit cümleler kurmayı tercih eder, bunda konuşma dilinin etkisi vardır. Anlatımı güzelleştirmek için edebî sanatlardan yararlanan şair, şiirin estetik bir hazla duygu değerini artırarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Böylece edebî sanatlarla etkili, güzel ve ifade genişliğine sahip bir şiir dili ortaya koymayı başarmıştır. Metnin biçimsel yapısı, tematik işleniş, edebî sanatları ve dil kullanımı, dönemin edebî zevkini ve poetikasını yansıtmaktadır. Klâsik Türk şiiri, belirli estetik kurallar ve tematik sınırlılıklar çerçevesinde gelişmiş bir gelenektir. Bu nedenle, metindeki üslûp özellikleri, bireysel bir tercihten ziyade, bu köklü geleneğin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Şair, bireysel duygularını özgün bir şekilde ifade etmenin yanı sıra, bu geleneksel çerçeve içinde ustalık göstermiştir.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Nilüfer Karadavut %100

7.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aksan, D. (2013). *Şiir Dili ve Türk Şiir Dili*. Bilgi Yayınevi.
- Aktaş, Ş. (2007). *Edebiyatta Üslûp ve Problemleri*. Akçağ Yayınları.
- Çağbayır, Y. (2016). Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözcükleri Büyük Türkçe Sözlük, C. 2, Ötüken-Tika Yayınları.
- Çalışkan, A. (2014). Üslûp ve Üslûp Belirleme Üzerine-1: İlk Belirlemeler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(34), 29-52.
- Dilçin, C. (1991). Fuzûlî'nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi. *A.Ü. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Türkoloji Dergisi*, IX (1), 43-98.
- Divlekçi, C. (2009). *Anlam-Üslûp İlişkisi Bağlamında Kur'an'ın Üslûp Analizi (Fâtiha Sûresi Örnekleme)*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi.
- Eraslan, K. (1993). Çağatay Edebiyatı. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, 8, 168- 176.
- İpekten, H. (2017). *Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz*. Dergâh Yayınları.
- Karaağaç, G. (1997). *Lutfî Divanı (Giriş, Metin, Dizin, Tıpkıbasım)*. TDK Yayınları.

- Karadavut, N. (2022). *Nedim Divânı Üzerine Dilbilimsel Bir İnceleme* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- Kurnaz, C. (1996). *Hayâlî Bey Divânı'nın Tahlili*. MEB Yayınları.
- Özünlü, Ü. (2001). *Edebiyatta Dil Kullanımları*. Multilingual Yayınları.
- Rifat, M. (2014). *XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergibilim Kuramları-2*. Yapı Kredi Yayınları.
- Saussure, F. (1998). *Genel Dilbilim Dersleri*, (çev. Berke Vardar). Multilingual Yayınları.
- Sarıbaş, T. (2001). Nesnellik Öznellik İkileminde Biçembilim ve Düzyazı Çözümlemesi için Bir Yöntem: Sabahattin Ali'nin 'Kağrı'Adlı Öyküsü. *Dilbilim ve Uygulamaları*. (2), 81-95.
- Tutaş, N. (2006). Yazınsal Metinlerde Biçembilimsel İnceleme. *Littera, Edebiyat Yazıları*. 19, 169-180.
- Türkçe Sözlük, (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları.